

**ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРИГОВОРУ СУДА
ПРИСЯЖНЫХ, КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ЕГО ОБЖАЛОВАНИЯ****REQUIREMENTS FOR JURY SENTENCING AS GROUNDS FOR ITS
APPEAL****ЛЕБЕДЕВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ,***Аспирант,**Российский государственный университет правосудия.***LEBEDEV IGOR VLADIMIROVICH,***Postgraduate student,**Russian State University of Justice.*

В рамках данной статьи рассматриваются требования, предъявляемые к приговору, вынесенному на основании вердикта коллегии присяжных заседателей, в их взаимосвязи с основаниями для его пересмотра в судах апелляционной и кассационной инстанций. Основываясь на анализе существующих в литературе подходов к определению правовой природы вердикта и приговора суда присяжных, положений Уголовно-процессуального кодекса РФ, регулирующих порядок производства в судах апелляционной и кассационной инстанции, а также учитывая позиции Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, автор раскрывает существо требований законности, обоснованности, справедливости и мотивированности, предъявляемых к приговору суда присяжных, и отражает взаимосвязь, существующую между спецификой требований, предъявляемых к такому приговору, и основаниями для его пересмотра в проверочных инстанциях. Автор приходит к выводу о том, что особенности в понимании и интерпретации требований, предъявляемых приговору суда присяжных, напрямую определяют возможности по его обжалованию.

This article considers the requirements for a verdict based on the verdict of a jury panel in their interrelation with the grounds for its review in courts of appeal and cassation. In the article the author, based on the analysis of existing approaches in the literature to the definition of the legal nature of the verdict and sentence of the jury, the provisions of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation regulating the procedure of proceedings in the courts of appeal and cassation instance, as well as taking into account the positions of the Constitutional Court of the Russian Federation and the Supreme Court of the Russian Federation, reveals the essence of the requirements of legality, validity, fairness and motivation imposed on the verdict of the jury, and reflects the relationship existing between the specific requirements of the verdict of the jury and the grounds for its review in the courts of appeal and cassation instance. The author concludes that the peculiarities in the understanding and interpretation of the requirements of the jury verdict directly determine the possibilities of its appeal.

Ключевые слова: *уголовный процесс, суд присяжных, приговор, вердикт, требования к приговору, основания для отмены.*

Key words: *criminal procedure, jury trial, verdict, verdict requirements, grounds for annulment.*

Судопроизводство с участием коллегии присяжных заседателей, регламентированное Главой 42 УПК РФ, представляет собой особую, усложненную форму рассмотрения и разрешения уголовных дел, в рамках которой к участию в процессе привлекается жюри присяжных, состоящее из обычных граждан, наделяемых некоторыми исключительно судебными полномочиями. Коллегия присяжных заседателей непосредственно участвует в исследовании представляемых доказательств, а также заслушивает позиции сторон, оглашаемые в прениях, в заключительных репликах и последнем слове. Принимая во внимание исследованные в их присутствии материалы уголовного дела и руководствуясь своим внутренним убеждением и совестью, присяжные выносят решение о доказанности или недоказанности события преступления, совершения подсудимым действий, образующих состав преступления, и о его виновности в инкриминируемом деянии, которое облачается в форму вердикта. Решение, принимаемое по указанным выше вопросам, ими никак не мотивируется, что также является важной отличительной чертой вердикта. При этом, в силу положений части 1 и 2 статьи 348 УПК РФ, вердикт коллегии присяжных по общему правилу является обязательным для председательствующего судьи, который обязан руководствоваться его содержанием при вынесении приговора.

Современная отечественная доктрина не выработала единой позиции относительно правовой природы вердикта коллегии присяжных заседателей и его классификации в рамках концепции, разработанной П.А. Лупинской. На данный момент существует сразу несколько направлений, занимающих диаметрально противоположные позиции относительно сущности вердикта присяжных. Не вдаваясь в существо дискуссии, хотелось бы тем не менее отметить, что автором разделяется подход, в рамках которого вердикт коллегии присяжных признается итоговым судебным решением, выступая одновременно с этим в качестве составной части приговора суда присяжных [9, С. 614].

Таким образом, вердикт и приговор суда присяжных оказываются тесно взаимосвязаны друг с другом, поскольку позиция присяжных, связанная с установлением фактических обстоятельств совершения преступления и виновности в нем подсудимого, составляет основу постановляемого председательствующим судьей приговора, образуя его сущностную основу, определяющую его характер и вид [5, С. 26]. Из этого следует, что основополагающее значение для приговора суда присяжных имеет вердикт коллегии присяжных заседателей.

Вместе с тем, судопроизводство с участием присяжных заседателей не оканчивается вынесением вердикта. Итоговым судебным решением все также остается приговор, с принятием которого оканчивается производство в суде первой инстанции и закрепляются результаты уголовного преследования. Положениями статей 350 и 351 УПК РФ, регулирующих порядок постановления приговора суда присяжных, не предусматривается каких-либо исключений к структуре и требованиям, установленными для приговора главой 39 УПК РФ. В связи с этим следует заключить, что приговор суда присяжных, как и приговор, постановленный в ординарном порядке, должен соответствовать требованиям законности, обоснованности и справедливости, поименованным в статье 297 УПК РФ, а также требованию мотивированности, распространяющимся на него в силу положений статьей 305, 307 и 351 УПК РФ.

Тем не менее, особенности, присущие рассмотрению уголовного дела в рамках данной усложненной формы уголовного судопроизводства, напрямую влияют на обозначенные выше требования, предъявляемые к приговору суда присяжных, и, следовательно, отражаются на возможности его пересмотра ординарным и экстраординарным способом.

Начать следует с рассмотрения требования законности, сущность которого раскрывается в пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 года №55 «О судебном приговоре». В названном положении Верховный Суд РФ обращает внимание правоприменителей на то, что приговор может считаться законным только в том случае, если он соответствует требованиям уголовно-процессуального законодательства и установленной

уголовно-процессуальной форме, а также основан на правильном применении уголовного закона.

Из вышеизложенного следует, что приговор суда присяжных может быть проверен в судах апелляционной, кассационной и надзорной инстанции как с точки зрения соблюдения требований Уголовно-процессуального кодекса РФ, касающихся порядка рассмотрения дела и принятия решения, так и с точки зрения соответствия квалификации деяния и размера назначаемого наказания требованиям Общей и Особенной части Уголовного кодекса РФ [11, С. 138-139].

На это также прямо указывают положения части 1 и 2 статьи 389.17 УПК РФ, части 1 статьи 389.18 УПК РФ, а также части 1 статьи 401.15 УПК РФ, в ее истолковании, данном Верховным Судом РФ в пунктах 16 и 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2019 года №19, которыми предусматриваются в качестве оснований для отмены приговора суда присяжных в связи с его незаконностью следующие нарушения:

1) нарушения требований уголовного-процессуального законодательства, в результате которых либо была нарушена процедура судебного разбирательства, либо в результате которых были ограничены права участников судопроизводства, оказавшие влияние на принимаемое решение;

2) нарушения требований уголовного законодательства, в результате которых были неправильно применены (не применены) нормы Общей и Особенной части Уголовного кодекса РФ, или было назначено наказание, не соответствующее санкции, предусмотренной конкретной статьей Особенной части Уголовного кодекса РФ.

Вместе с тем, отдельно хотелось бы остановиться на положениях статьи 389.25 УПК РФ, которыми устанавливаются основания для отмены оправдательного приговора, постановленного на основании оправдательного вердикта. В соответствии с частью 1 названной статьи оправдательный приговор суда присяжных может быть отмен в том случае, если будут выявлены существенные нарушения требований уголовного-процессуального законодательства, повлекшие за собой ограничение право стороны обвинения (государственного обвинителя, потерпевшего и его представителя) на представление доказательства, или повлиявшие на содержание вопросов, постановленных перед присяжными в вопросном листе, или на содержание внесенных ими ответов. Важно также обратить внимание на положения части 2 данной статьи, где прямо закрепляется в качестве основания для отмены оправдательного приговора суда присяжных – вынесение ими неясного и противоречивого вердикта.

Из приведенных выше положений следует, что требования ясности и непротиворечивости, предъявляемые к вердикту коллегии присяжных, также включаются в требование законности, поскольку несоответствие вердикта названным требованиям ясности и непротиворечивости признается законодателем существенным нарушением положений уголовного-процессуального закона и влечет за собой отмену приговора суд присяжных с направлением уголовного дела на повторное рассмотрение в суд первой инстанции [3, С. 9].

Обращаясь к требованиям обоснованности и мотивированности следует заключить, что их классическая интерпретация неприменима к приговору суда присяжных. Так, в литературе отмечается, что приговор будет считаться обоснованным в том случае, если содержащиеся в нем выводы: «соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным на основании всестороннего исследования судебных доказательств в их полноте и совокупности» [10, С. 338]. Мотивированным приговор будет в том случае, если в нем отражена взаимосвязь между выводами судьи, содержащимися в нем, и исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами [4, С. 30].

Вместе с тем, как было указано выше, установление фактических обстоятельств дела напрямую отнесено к компетенции коллегии присяжных заседателей, которые, принимая решения о доказанности события преступления и совершении лицом действий, образующих

состав преступления, не обязаны каким-либо образом его обосновывать или мотивировать. Таким образом, основу приговора суда присяжных образует немотивированное решение коллегии присяжных (вердикт), в котором не отражается взаимосвязь между исследованными доказательствами и выводами присяжных, в связи с чем он не может быть проверен на соответствие выводов присяжных фактическим обстоятельствам дела.

На невозможность проверки приговора с точки зрения обоснованности и мотивированности указывает законодатель в статье 389.27 УПК РФ. Данным положением из оснований апелляционного обжалования приговора суда присяжных был исключен пункт 1 статьи 389.15 УПК РФ, предусматривающий в качестве такого основания - несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции. Конституционный суд РФ в этой связи в Определении от 19.03.2009 года №217-О-О указывает следующее: «проверка обоснованности процессуальных решений по общему правилу возможна только в том случае, когда на принимающих это решение лица лежит обязанность привести его мотивы, федеральный законодатель в части второй статьи 379 УПК Российской Федерации ограничил круг оснований, по которым возможна отмена или изменение постановленного на основе вердикта присяжных заседателей приговора».

Тем не менее говорить о том, что требования обоснованности и мотивированности неприменимы к приговору суда присяжных будет не совсем корректно. Положениями статьи 351 УПК РФ устанавливается, что в описательно-мотивировочной части приговора суда присяжных должны содержаться прямые ссылки на принятый ими вердикт, а также мотивы, которыми руководствовался председательствующий судья, квалифицируя действия подсудимого по той или иной норме уголовного закона, а также обоснование решения в части гражданского иска. Приведенное положение явственно свидетельствует о том, что председательствующий судья, принимая решение в части квалификации деяния и размера назначаемого наказания должен, во-первых, основываться на фактических обстоятельствах и позиции коллегии присяжных, отраженной в принятом ими вердикте, а во-вторых, должен отразить доводы и мотивы, которыми он руководствовался при юридической квалификации деяния и определении размера и вида назначаемого наказания [1, С. 64].

Из вышеизложенного следует, что приговор суда присяжных будет обоснован в том случае, если он не будет противоречить вердикту коллегии присяжных, т.е. будет основываться на фактических обстоятельствах, установленных присяжными и учитывать позицию присяжных о виновности подсудимого. Мотивированным приговор суда присяжных будет в том случае, если в приговоре будет отражена взаимосвязь между фактическими обстоятельствами, установленными в вердикте, юридической квалификацией деяния и размером назначаемого наказания [2, С. 337].

Положениями части 1.1 статьи 389.22 УПК РФ предусматривается, что в обвинительный приговор суда присяжных подлежит отмене с направлением дела в суд первой инстанции на этап обсуждения последствий вердикта в том случае, если он противоречит вердикту присяжных заседателей. Так, Верховный Суд РФ в апелляционном определении Судебной коллегии по уголовным делам от 29.01.2015 года №56-АПУ14-66СП, отменяя приговор суда присяжных со ссылкой на часть 1.1 статьи 389.22 УПК РФ, указал следующее: «в описательно-мотивировочной части приговора указанное обстоятельство не нашло своего отражения, каких-либо выводов относительно принятого судьей решения в приговоре также не приведено, таким образом описательная часть приговора в отношении ФИО не соответствует вердикту коллегии присяжных заседателей». В апелляционном определении Судебной коллегии по уголовным делам от 22.10.2014 года №81-АПУ14-36СП Верховный Суд РФ, также отменяя приговор суда присяжных со ссылкой на часть 1.1 статьи 389.22 УПК РФ, указал, что

юридическая квалификация деяния подсудимого, приведенная в приговоре, не соответствует вердикту коллегии присяжных заседателей, а также предъявленному обвинению.

Таким образом, приговор может быть признан несоответствующим вердикту присяжных в том случае, если обстоятельства, установленные присяжными, либо не были отражены в описательно-мотивировочной части приговора, либо если квалификация деяния не соответствует фактическим обстоятельствам, установленным в вердикте, либо если председательствующим судьей в приговоре дана собственная оценка фактическим обстоятельствам, отличающаяся от оценки, отраженной в вердикте.

Сущность требования справедливости, также поименованного в части 1 статьи 297 УПК РФ, остается до сих пор дискуссионной, поскольку широта его применения и многозначность термина не позволяет однозначно раскрыть его содержание. Позиции, существующие на страницах научных трудов относительно его интерпретации, можно объединить в 2 группы (узкий и широкий подходы). В рамках первой позиции требование справедливости трактуется через призму положений части 2 статьи 389.18 УПК РФ и раскрывается как соответствие наказания, назначаемого подсудимому, его личности и тяжести совершенного им преступления [6, С. 85], а в рамках второй позиции справедливость раскрывается как соответствие решения, принятого судом, социальным и правовым принципам, определяемым исходя из требований законности и обоснованности [7, С. 131].

Учитывая особенности судопроизводства с участием присяжных, описанные выше, следует согласиться с позицией ряда авторов о том, что применительно к приговору суда присяжных будет более уместен второй подход (широкий). Как справедливо отмечает А.А. Маганкова, требование справедливости, распространяющееся на приговор суда присяжных, будет считаться соблюденным в том случае, если вердикт и основанный на нем приговор будут постановлены на основании полного и всестороннего исследования материалов дела, и с учетом обстоятельств, характеризующих личность подсудимого [8, С.20].

Подводя итоги всему вышеизложенному, следует заключить, что особенности судопроизводства с участием присяжных оказывают существенное влияние на выносимый по его итогам приговор, в том числе и на требования, к нему предъявляемые. Поименованные в части 1 статьи 297 УПК РФ требования законности, обоснованности, мотивированности и справедливости распространяются также и на приговор, постановленный на основе вердикта коллегии присяжных, но при этом обладают рядом специфических черт, которые напрямую влияют на возможность его обжалования в судах апелляционной и кассационной инстанций, в связи с чем должны учитываться сторонами и правоприменителями при подаче и рассмотрении жалоб и представлений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Насонов С.А. Вердикт присяжных заседателей в контексте учения П.А. Лупинской о решениях в уголовном судопроизводстве // LEX RUSSIA (РУССКИЙ ЗАКОН). 2010. Т.3. №69. С. 609-620.
2. Зеленская Т.В. Некоторые вопросы, связанные с отменой приговора, постановленного на основе вердикт присяжных заседателей // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2022. №2. С. 18-28.
3. Чистилина Д.О. Особенности апелляционного порядка обжалования решений судов с участием присяжных заседателей // Юридический вестник Самарского университета. 2020. Т.2. №6. С. 136-141.
4. Гай О.Ю. Законная сила приговора в уголовном процессе: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 1999. 179 с.
5. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): Учебник для вузов / Под ред. проф. Э.К. Кутуева; науч. ред. и вступительное слово проф. В.П. Сальникова; 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Санкт-Петербургский ун-т МВД России, 2019. 583 с.

6. Загорский Г. И. Постановление приговора: проблемы теории и практики: учебно-практическое пособие. 2-е изд., испр. и доп. М.: Проспект, 2017. 208 с.
7. Беляев М.В. Особенности решений, принимаемых судом с участием присяжных заседателей // Уголовная Юстиция. 2018. №12. С. 62-65.
8. Владыкина Т.А. Теоретическая модель производства по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей: автореферат дис. ... док. юрид. наук. Екатеринбург, 2018. 442 с.
9. Копылова О.П., Макарова А.И. Постановление судом справедливого приговора // Право: история и современность. 2018. №1. С. 83-91.
10. Корнакова С.В., Щербаков В.А. Справедливость обвинительного приговора: определение критериев // Юридическая наука и правоохранительная практика. Т.40. №2. 2017. С. 125-131.
11. Маганкова А.А. Актуальные вопросы справедливости приговора суда первой инстанции в современном уголовном процессе: автореф. дис. ... канд.юрид.наук. Челябинск, 2013. 24 с.

© Лебедев И.В., 2023.